

**Simpósio de
Revolução Digital 2025**
Concretizando a Transformação

AVALIAÇÃO DE GRANDES MODELOS DE LINGUAGEM DE CÓDIGO ABERTO NA GERAÇÃO DE INSTRUÇÕES PARA COMPLEMENTAR PRESCRIÇÕES GERADAS NO E-SUS APS

Eura Martins Lage¹
Juliana Almeida Oliveira²
Flávia Ribeiro de Oliveira³
Isaias Jose Ramos de Oliveira⁴
Marco Antunes Assis Costa⁵
Davi dos Reis de Jesus⁶
Antônio Pereira de Souza Júnior⁷
Igor de Carvalho Gomes⁸
Cristiane dos Santos Dias⁹
Adriana Silvina Pagano¹⁰
Leonardo Chaves Dutra da Rocha¹¹
Zilma Silveira Nogueira Reis¹²

RESUMO

Introdução: A digitalização dos processos de assistência à saúde tem evoluído rapidamente e com ela o potencial da utilização de Inteligência Artificial (IA). O e-SUS APS, sistema oferecido pelo Ministério da Saúde do Brasil, padroniza e organiza as informações da APS, incluindo as prescrições eletrônicas. No entanto, a falta de instruções claras e personalizadas sobre como o cidadão deve usar os medicamentos podem comprometer a adesão ao tratamento. Este estudo avalia a performance de grandes modelos de linguagem (LLMs) de código aberto na geração automatizada de instruções complementares às receitas emitidas no Prontuário Eletrônico e-SUS APS. Metodologia: Estudo exploratório que avalia comparativamente duas alternativas de LLM de código aberto através de métricas de validação que comparam as instruções geradas pelos modelos com aquelas elaboradas por especialistas que participaram do experimento. Foram realizadas 476 avaliações independentes dos textos gerados pelo Llama 3.1 8B e DeepSeek, a partir de 83 prescrições simuladas por médicos. Foi utilizado um *prompt* testado em estudo anterior e realizados experimentos com e sem o uso da técnica de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) usando uma fonte de conhecimento externa e confiável: as bulas da Anvisa. As métricas de qualidade dos textos avaliadas foram: Adequação, Clareza, Personalização e Comparação. Especialistas compararam os textos gerados pelos LLMs com referências humanas, atribuindo notas de zero a 100 e estimando a superioridade dos textos de IA. Também foi utilizada a

¹ Universidade Federal de Minas Gerais. euramartinslage@gmail.com

² Universidade Federal de Minas Gerais. julianaoliveira_md@outlook.com

³ Universidade Federal de Minas Gerais. flaviagob@ufmg.br

⁴ Universidade Federal de Minas Gerais. isaias.ramos@gmail.com

⁵ Universidade Federal de Minas Gerais. marco@medicina.ufmg.br

⁶ Universidade Federal de São João Del Rei: davireisjesus@aluno.ufsj.edu.br

⁷ Universidade Federal de São João Del Rei: antoniopereira@aluno.ufsj.edu.br

⁸ Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. igor.gomes@saude.gov.br

⁹ Universidade Federal de Minas Gerais. profacristianedias@gmail.com

¹⁰ Universidade Federal de Minas Gerais. apagano@ufmg.br

¹¹ Universidade Federal de São João Del Rei: lcrocha@ufsj.edu.br

¹² Universidade Federal de Minas Gerais. zilma.medicina@gmail.com

similaridade de cosseno para avaliar a distância entre o texto gerado pelo LLM e o texto de referência elaborado pelos especialistas. **Resultados:** Na análise de similaridade, DeepSeek comandado com ou sem RAG apresentou valores inferiores aos de Llama 3.1 8B. Quanto à adequação, clareza, personalização e comparação, também foram observadas diferenças significativas entre os textos gerados pelos modelos. No geral, as instruções geradas pelos modelos baseados no Llama 3.1 8B foram mais bem avaliadas do que aquelas geradas pelo DeepSeek. O uso de RAG foi determinante para que Llama 3.1 8B gerasse melhores instruções complementares às prescrições, em especial quanto à métrica de adequação. Por outro lado, o uso de RAG não melhorou as instruções geradas pelo DeepSeek. Em relação aos erros avaliados nos textos, as alucinações variaram entre 6 a 12% entre os modelos, sem diferenças nos testes estatísticos. Textos gerados por Llama 3.1 8B com RAG evidenciaram menor ocorrência de erros comparados aos gerados por DeepSeek (com e sem uso de RAG). **Conclusão e Perspectivas:** As instruções geradas por Llama 3.1 8B obtiveram avaliação superior em relação aos modelos baseados no DeepSeek, independentemente da utilização de RAG. Llama 3.1 8B é promissor para prover instruções complementares à prescrição médica com linguagem clara e acessível. No entanto, a integração desses modelos no fluxo das prescrições médicas exige validação pelo prescritor e monitoramento contínuo da inovação para garantir sua utilidade e segurança nos processos de prestação de cuidados da APS.

Palavras-Chave: Grandes Modelos de Linguagem; LLMs; Prescrição Médica; Inteligência artificial.

1 INTRODUÇÃO

Os sistemas de prescrição eletrônica representam um avanço fundamental na interface entre tecnologia digital e assistência à saúde, possibilitando a emissão de receitas em formato padronizado e diretamente acessíveis pelas farmácias. A digitalização desse processo reduz os riscos associados à ilegibilidade das prescrições manuscritas, um fator crítico frequentemente relacionado a erros na administração de medicamentos (KLEPSER; LANHAM; COCHRAN, 2016). Além de facilitar a dispensação, essas plataformas promovem a conformidade com normas regulatórias e protocolos de farmacovigilância, fortalecendo a rastreabilidade e o controle sobre os fármacos prescritos.

Apesar dos avanços, os desafios para a aderência dos pacientes ao tratamento com medicamentos persistem, incluindo a baixa adesão ao tratamento e a dificuldade de compreensão das instruções por parte dos pacientes, o que compromete a segurança e a eficácia do tratamento (REZENDE et al., 2020). Estratégias que considerem o nível de escolaridade, aspectos culturais e a literacia em saúde — conceituado como a capacidade das pessoas de acessar, compreender, avaliar e aplicar informações para tomar decisões informadas sobre sua saúde — são fundamentais para promover o uso seguro e adequado dos fármacos, especialmente no manejo de doenças crônicas (KIM et al., 2022). Nesse sentido, a incorporação da inteligência artificial (IA) nos sistemas de prescrição eletrônica desponta como uma solução promissora para aprimorar a personalização das instruções para uso de medicamentos prescritos

(REIS et al., 2024). Evidências científicas destacam o potencial da IA em contribuir para melhorar a adesão ao tratamento, oferecendo suporte avançado a prescritores, profissionais de saúde e pacientes (GOSSELIN et al., 2021). Destaque especial vem sendo dado aos grandes modelos de linguagem (*large language models* - LLMs), os quais são capazes de melhorar os sistemas de prescrição eletrônica gerando instruções personalizadas de medicamentos. No entanto, esses modelos ainda apresentam limitações para gerar textos em cenários que exigem diretrizes específicas, como regimes terapêuticos complexos ou medicamentos com restrições rigorosas de uso. Uma estratégia que pode ser adotada para tentar mitigar essas limitações é o *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) que integra bases de conhecimento externas aos LLMs, ampliando repertório contextual e aprimorando a acurácia das recomendações terapêuticas (ZHANG et al., 2023).

O presente estudo conduz uma análise exploratória comparativa da performance de dois LLMs de código aberto na geração de instruções claras, completas e personalizadas para apoiar o uso seguro de medicamentos na APS. Através de métricas de validação automatizadas e avaliação de especialistas, as instruções geradas pelos modelos Llama 3.1 8B e DeepSeek são comparadas com um texto de referência. Avaliamos ambos os LLMs considerando a inclusão ou não de estratégia de RAG na qual ambos possuem acesso às informações extraídas dos textos da bula dos medicamentos prescritos. A validação apresentada é parte do projeto denominado “Desenvolvimento e Avaliação de um Sistema Inteligente para Geração de Instruções na Prescrição de Medicamentos Segura, Acessível e Adaptada a Distintos Contextos Culturais, que avalia a incorporação de LLMs ao Prontuário Eletrônico e-SUS Atenção Primária à Saúde (e-SUS APS)”. O produto pretendido ao final do processo de desenvolvimento da aplicação é gerar instruções complementares às prescrições, adaptadas a diferentes realidades socioculturais, facilitando a comunicação entre prescritor e paciente e promovendo a adesão ao tratamento medicamentoso.

2 METODOLOGIA

2.1 Ambiente de simulação

Em um ambiente de simulação baseado na ferramenta de prescrição eletrônica presente no e-SUS APS, 83 receitas foram elaboradas por três médicas com grande experiência clínica. Os cenários propostos na simulação envolveram 39 (47%) pacientes do sexo feminino e 44 (53%) pacientes do sexo masculino. 83 princípios ativos diferentes foram utilizados, a partir da lista de medicamentos do e-SUS APS, confirmando-se a existência de bula na Anvisa para cada um

deles. Foram 12 formas de apresentação de medicamento, indicadas para oito vias de administração diferentes. A maioria das prescrições 61 (73.5%) foi para uso temporário, sendo 22 (26.5%) para uso prolongado. Para cada uma das 83 receitas, os especialistas elaboraram um texto de referência especificando o conteúdo esperado para instrução ao paciente, utilizando-se linguagem acessível e levando em consideração as especificidades do princípio ativo. Esta base de simulação foi utilizada pelos autores em trabalho anterior (REIS et al., 2024).

2.2 Métodos computacionais

2.2.1 Engenharia de *prompt*

A engenharia de *prompt* é fundamental para a interação eficiente com LLMs, para a geração de respostas que atendam às necessidades das instruções para o uso correto dos medicamentos prescritos. Neste estudo, um *prompt* foi desenvolvido iterativamente para aprimorar a geração de instruções de uso de medicamentos, a partir de uma revisão sobre as melhores práticas (“*Safe directions for taking medicines*”, [s.d.]). Com base em contribuições e no consenso de especialistas em saúde, foram definidos nove requisitos essenciais de instruções claras e personalizadas, abrangendo desde a estrutura e clareza das instruções até aspectos específicos, como armazenamento e horários de administração:

Quadro 1 - Requisitos essenciais de instruções claras e personalizadas,

1.	Especifique o nome do medicamento e a forma de apresentação usando valores numéricos para doses e concentrações.
2.	Use imperativo para comandos.
3.	Forneça instruções com base na via de administração.
4.	Siga a ordem cronológica das ações que o paciente deve executar.
5.	Mencione quaisquer etapas de preparação antes de explicar como administrar o medicamento.
6.	Indique requisitos especiais de armazenamento, se aplicável.
7.	Especifique a frequência, a hora do dia e se o medicamento deve ser tomado antes das refeições ou eventos diários.
8.	Para tratamento de longo prazo, oriente o paciente a procurar atendimento médico antes de concluir a prescrição.
9.	Oriente o paciente a guardar o medicamento em local seguro, fora do alcance das crianças, na embalagem original e não o compartilhar com outras pessoas.

Fonte: dos autores

O *prompt* final foi otimizado para evitar ambiguidades, solicitando que os comandos fossem no modo imperativo, a via de administração especificada e as instruções organizadas em ordem cronológica. Foram adotadas estratégias adicionais para mitigar limitações dos LLMs, como dificuldades em cálculos matemáticos simples. Por exemplo, uma tabela de sugestão de horários de dosagem foi incorporada para evitar instruções conflitantes. A necessidade de renovação da prescrição foi condicionada à menção de tempo de uso indeterminado no Prontuário Eletrônico e-SUS APS. Além disso, soluções inovadoras como RAG sob demanda foram aplicadas para simplificar o *prompt* sem comprometer a precisão das respostas. Requisitos comuns a todas as prescrições, como orientações de armazenamento, foram inseridos no *prompt* diretamente na saída final do modelo, reduzindo a carga computacional do LLM. Os textos gerados pelo LLMs Llama 3 8B e DeepSeek foram comparados. Para lidar com a diversidade e complexidade inerente às informações contidas nas prescrições médicas, a técnica RAG permitiu que os modelos acessem informações atualizadas de bulas para enriquecer o contexto e aprimorar a qualidade das instruções geradas. Modelos comandados exclusivamente por engenharia de *prompt* foram comparados entre si nas versões com e sem RAG.

2.2.2 Retrieval-Augmented Generation

A geração de instruções de uso de medicamentos por LLMs, mesmo com engenharia de *prompt* avançada, enfrenta limitações devido à falta de treinamento específico de modelos de linguagem em conteúdos específicos de um domínio (LEWIS et al., 2020). Para mitigar esse problema, adotou-se a técnica RAG, ilustrada na Figura 1, que permite ao modelo acessar fontes externas confiáveis e assim enriquecer o contexto informacional durante a geração das instruções.

Figura 1 - Processo de Retrieval-Augmented Generation (RAG) sob demanda e sumarização

Fonte: dos autores

O processo de elaboração automatizada das instruções de uso inicia-se com a coleta de dados relevantes sobre o paciente e o medicamento. Nos experimentos com RAG, para garantir o acesso rápido ao conteúdo externo, foi desenvolvido um banco de dados atualizado com bulas extraídas do site da Anvisa via *web crawling*. Entretanto, a utilização irrestrita dos textos integrais desse banco é inviável devido ao alto custo computacional e ao risco de incluir informações irrelevantes ou excessivamente técnicas. Para contornar esse desafio, foi adotada uma estratégia de RAG sob demanda, que busca apenas seções específicas no texto da bula do medicamento prescrito.

Em busca de uma performance adequada e para evitar a sobrecarga de informações no modelo, a seleção do conteúdo relevante foi otimizada utilizando-se a distância do cosseno. A bula foi dividida em blocos vetorizados, sendo identificada a seção mais próxima da frase "6. Como devo usar este medicamento?". Presente de forma padronizada na maioria das bulas, essa frase introduz a Seção 6, a qual geralmente contém as instruções de uso ou posologia.

Ainda assim, a seção selecionada podia ser extensa e densa, dificultando a execução dos comandos pelo LLM. Para solucionar essa questão, foi introduzida uma nova etapa antes do RAG propriamente dito, na qual as informações extraídas do folheto eram resumidas pelo LLM, via um prompt bem curto e direto (i.e. *Extrair e resumir a dosagem.*). Por fim, as informações extraídas dessa etapa são adicionadas ao prompt que solicita a geração de instruções. Essa abordagem busca equilibrar a necessidade de detalhes com a clareza e a usabilidade das informações fornecidas, visando manter alto nível de precisão e acessibilidade nas instruções médicas, otimizando a interação entre IA e sistemas de prescrição automatizados.

2.3 Protótipo de *Software* e Avaliação

Desenvolvemos um protótipo de *software* para testar a geração automatizada de instruções de uso de medicamentos, integrando dados clínicos simulados (nome, idade, sexo, nível educacional) aos *prompts* do modelo. Com uma interface intuitiva, o sistema facilita a geração personalizada de instruções para cada paciente (Figura 2).

Para avaliar e comparar o desempenho dos LLMs, foram simulados casos clínicos com diferentes medicamentos, para os quais médicos experientes elaboraram instruções de uso. A análise confrontou quatro abordagens: Llama 3.1 8B (engenharia de *prompt*), Llama 3.1 8B Modelo RAG (RAG + engenharia de *prompt*), DeepSeek (engenharia de *prompt*) e DeepSeek (RAG + engenharia de *prompt*). As saídas dos modelos foram comparadas às instruções produzidas pelos especialistas, que serviram como padrão de referência na avaliação.

Figura 2 - Ambiente de simulação criado para gerar instruções sobre o uso correto de medicamentos em sistemas de prescrição eletrônica

Fonte: dos autores

Essas respostas produzidas pelos modelos foram analisadas por avaliadores humanos com base em critérios robustos previamente estabelecidos, sendo atribuída uma pontuação entre 0 e 100 para cada métrica. A seleção dos critérios avaliativos seguiu recomendações propostas por Tam et al. (2024) para o uso de LLMs em contextos de saúde. Consideramos se os modelos produziam instruções adequadas, claras, adaptadas às necessidades dos usuários

(personalizadas) e em consonância com as boas práticas em saúde, conforme os seguintes critérios:

- Adequação: Refere-se à capacidade do modelo de gerar respostas que sejam precisas e apropriadas ao propósito, contexto e necessidades do usuário. Essa abordagem centrada no usuário é um aspecto fundamental da nossa avaliação. Afirmativa utilizada: “As instruções geradas estão de acordo com os padrões de boas práticas para o uso correto da medicação”

- Clareza: Está relacionada à capacidade do modelo de apresentar informações de forma compreensível, organizada e inequívoca. Afirmativa utilizada: “As instruções geradas são claras o suficiente para que o paciente tome o medicamento corretamente”.

- Personalização: Está relacionada à capacidade do modelo de gerar linguagem relevante e eficaz para tornar a interação natural e empática. Afirmativa utilizada: “As instruções geradas levam em consideração as características do paciente, demonstrando empatia como se fossem escritas por um ser humano”

- Comparação: Avalia até que ponto as instruções geradas pelos modelos são melhores do que o padrão ideal na visão do avaliador. Pergunta formulada: “Comparando o texto gerado por AI e o texto de referência, como você avalia as chances de um texto gerado por AI ser melhor do que um texto de referência?” Nesse caso, o valor 50 significava que a saída do LLM é comparável ao padrão elaborado pelos especialistas, enquanto valores abaixo de 50 indicam que a qualidade geral das instruções é inferior à referência elaborada por especialistas.

Além disso, também avaliamos a instrução gerada do ponto de vista computacional, por similaridade de cosseno, a proximidade do texto gerado pelo LLM com o texto de referência. Para isso, as direções de seus vetores numéricos (*embeddings*) foram comparadas, resultando em um valor entre -1 e 1 que indica a proximidade dos vetores no espaço semântico. Os valores foram apresentados em percentual. A aplicação rigorosa dessas métricas é importante para assegurar a confiabilidade dos sistemas, especialmente em áreas críticas como a saúde.

Por fim, os avaliadores classificaram os erros encontrados em sete tipos, com base em (ROY et al., 2024), visando avaliar diferentes aspectos dos resultados gerados pelos modelos. Essa análise abrangente garante que as implicações práticas da pesquisa sejam plenamente realizadas, fornecendo maiores detalhes sobre o desempenho dos modelos usados no estudo. Os tipos de erros são: Tipo 1 - As instruções podem levar ao uso incorreto deste medicamento; Tipo 2 - As instruções de uso são contraditórias ou vagas; Tipo 3 - Instruções essenciais de uso

estão ausentes; Tipo 4 - Há erros factuais (não médicos); Tipo 5 - Há instruções não apoiadas por evidências científicas; Tipo 6 - Há instruções não solicitadas; e Tipo 7 - Há alucinação (informações fabricadas/inventadas).

2.4 Métodos Estatísticos

Foram realizadas 476 avaliações independentes dos textos gerados pelos modelos, por cinco especialistas médicos, sendo 119 para cada modelo: Llama 3.1 8B, Llama 3.1 8B-RAG, DeepSeek, DeepSeek-RAG. Das 119 avaliações realizadas para um modelo, 74 prescrições foram analisadas por apenas uma das cinco especialistas e nove prescrições foram avaliadas por todas. Na análise de dados, as nove avaliações realizadas por todas as especialistas foram consolidadas por consenso: aplicou-se a mediana para as variáveis quantitativas e, para as qualitativas, adotou-se a resposta indicada pela maioria dos avaliadores. Em caso de avaliações divergentes quanto à existência do erro (sim ou não), sua presença foi validada quando três ou mais avaliadores concordaram.

Na análise dos dados, utilizamos testes pareados para comparação de medianas, teste de Friedman e o teste post-hoc de Bonferroni forneceu comparações pareadas post-hoc. Em relação aos tipos de erro de LLM utilizamos a taxonomia de Roy et al, 2024 (ROY et al., 2024). O teste de McNemar-Bowker avaliou a frequência de homogeneidade marginal dos erros. O *software* SPSS versão 30 foi utilizado na análise.

3 RESULTADOS

Na análise automatizada de similaridade com o texto de referência, observou-se que há diferenças entre os modelos (Tabela 1). O modelo Llama 3.1 8B [mediana (IIQ): 93,8 (5,2)] teve maior similaridade que o modelo DeepSeek [mediana (IIQ) 92,7 (7), $p < 0,001$]. As diferenças persistiram mesmo quando o RAG foi implementado: Llama 3.1 8B RAG mediana (IIQ): 94,3 (5,3) versus DeepSeek RAG 91,9 (6,5), $p < 0,001$.

As avaliações humanas de adequação, clareza, personalização e comparação apresentaram resultados semelhantes à análise automatizada de similaridade. Observaram-se diferenças significativas entre os modelos, especialmente ao comparar as respostas geradas pelo Llama 3.1 8B com aquelas produzidas pelo DeepSeek. Em todas essas métricas, Llama 3.1 8B, com ou sem RAG, obtiveram pontuações mais altas (Tabela 1). O uso do RAG não teve impacto nos textos gerados pelo DeepSeek quando comparados aos textos gerados somente com engenharia de prompt, em relação a todas as métricas avaliadas. Já no modelo Llama 3.1 8B, a

adequação do texto geral teve aprimoramento e significativo com RAG em bulas da Anvisa: mediana (IIQ): 94.0 (53) versus 100 (15), p=0,002.

Os textos gerados pelos modelos Llama 3.1 8B obtiveram avaliação superior em relação ao DeepSeek, independentemente da utilização do RAG. (Tabela 1). Já os textos gerados pelo DeepSeek não apresentaram variações significativas com a introdução do RAG, em todas as métricas avaliadas. Assim, a diferença de qualidade entre os modelos parece estar mais relacionada às suas próprias arquiteturas e capacidades inerentes do que ao uso do RAG em si.

Tabela 1. Pontuações de avaliação dos resultados gerados pelos diferentes modelos em comparação com o texto de referência

	Llama3.1 n (%)	Llama3.1 + RAG n (%)	DeepSee k (%)	DeepSee -RAG n (%)	Comparaçõe entre modelos*	1	2	3	4	5	6
Similaridade, mediana (IIQ)	93,8 (5,2)	94,3 (5,3)	92,7 (7)	91,9 (6,5)	<0,001	0,88 1	<0,00 1	<0,00 1	<0,00 1	<0,00 1	0,52 8
Adequação, mediana (IIQ)	94 (53)	100 (15)	61 (55)	65 (59)	<0,001	0,00 2	<0,00 1	<0,00 1	<0,00 1	<0,00 1	0,78 7
Clareza, mediana (IIQ)	92 (55)	95 (31)	50 (67)	64 (79)	<0,001	0,06 7	<0,00 1	<0,00 1	<0,00 1	<0,00 1	0,74 1
Personalização mediana (IIQ)	95 (35)	100 (10,0)	61 (55)	75,0 (50)	<0,001	0,14 9	<0,00 1	<0,00 1	<0,00 1	<0,00 1	0,81 0
Comparação, iana (IIQ)	44 (27)	50 (20)	40 (37)	30 (38)	<0,001	0,14 9	<0,00 1	<0,00 1	<0,00 1	<0,00 1	0,58 8

*Friedman paired test. IIQ: Intervalo interquartil

¹Comparações em pares dos modelos Llama 3.1 8B vs. Llama 3.1 8B-RAG, teste post-hoc de Bonferroni

²Comparações em pares dos modelos Llama 3.1 8B vs. DeepSeek, teste post-hoc de Bonferroni

³Comparações em pares dos modelos Llama 3.1 8B vs. DeepSeek- RAG, teste post-hoc de Bonferroni

⁴Comparações em pares dos modelos Llama 3.1 8B-RAG vs. DeepSeek, teste post-hoc de Bonferroni

⁵Comparações em pares dos modelos Llama 3.1 8B-RAG vs. DeepSeek-RAG, teste post-hoc de Bonferroni

⁶Comparações em pares dos modelos DeepSeek vs. DeepSeek-RAG, teste post-hoc de Bonferroni

A Tabela 2 apresenta a distribuição do número de erros encontrados nos textos gerados pelos modelos. A incorporação do RAG ao modelo Llama 3.1 8B demonstrou uma redução

significativa na ocorrência de erros dos tipos 1 e 3 em comparação à sua versão sem RAG: 24 (28,9%) para 13 (15,7%), $p = 0,007$ e 28 (33,7%) para 16 (19,3%), $p = 0,017$. Ao comparar os modelos Llama 3.1 8B e DeepSeek, ambos sem RAG, não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas na ocorrência dos erros, um padrão que se manteve na comparação entre os modelos Llama 3.1 8B-RAG e DeepSeek. No entanto, a análise comparativa entre modelos Llama 3.1 8B e DeepSeek-RAG revelou uma diferença significativa nos erros dos tipos 2 (18, 21,7% versus 33, 39,8%, $p=0,014$) e 6 (1, 1,2%, versus 11, 13,3%, $p = 0,006$), ambos menos frequentes no modelo Llama 3.1 8B. Além disso, a comparação entre os modelos Llama 3.1 8B-RAG e DeepSeek-RAG indicou diferenças estatisticamente significativas na ocorrência dos erros dos tipos 1, 2, 3 e 4 (Tabela 2). A introdução do RAG ao modelo DeepSeek impactou significativamente a frequência dos erros dos tipos 1, 2 e 6 (Tabela 2). Por fim, observamos que tanto a engenharia de *prompt* quanto a integração do RAG não impactaram o número de alucinações (erro tipo 7), cuja ocorrência variou de 6 a 12% entre os modelos, sugerindo que aprimoramento de *prompt* e RAG não impactam diretamente esse tipo específico de erro.

Tabela 2. Erros de saídas geradas pelos diferentes modelos

	Llama3.1 n (%)	Llama 3B RAG n (%)	DeepSee n (%)	DeepSee AG n (%)	1	2	3	4	5	6
Tipo de erro 1: Instruções que levam ao incorreto de diccionários	24 (28,9)	13 (15,7)	21 (25,3)	35 (42,2)	0,007	0,629	0,061	0,077	<0,001	0,013
Tipo de erro 2: Instruções de uso erradas ou vagas	18 (21,7)	16 (19,3)	19 (22,9)	33 (39,8)	0,832	1,0	0,014	0,690	0,006	0,013
Tipo de erro 3: Instruções essenciais de ausentes	28 (33,7)	16 (19,3)	26 (31,3)	30 (36,1)	0,017	0,845	0,845	0,064	0,009	0,572
Tipo de erro 4: Erros factuais	8 (9,6)	3 (3,6)	6 (7,2)	10 (12,0)	0,180	0,727	0,791	0,375	0,039	0,289
Tipo de erro 5: Instruções não apoiadas evidências científicas	0 (0)	3 (3,6)	1 (1,2)	7 (8,4)	*	*	*	0,625	0,289	0,070
Tipo de erro 6: Instruções não recomendadas	1 (1,2)	5 (6,0)	1 (1,2)	11 (13,3)	0,219	1,0	0,006	0,219	0,180	0,006
Tipo de erro 7: Alucinação (informação fictícia/inventada)	6 (7,2)	5 (6,0)	5 (6,0)	10 (12,0)	1,0	1,0	0,424	1,0	0,227	0,267

¹Comparações dos modelos Llama3.1 8B vs. Llama3.1 8B-RAG - teste McNemar-Bowker

²Comparações dos modelos Llama3.1 8B vs. DeepSeek - teste McNemar-Bowker

³Comparações dos modelos Llama3.1 8B vs. DeepSeek- RAG - teste McNemar-Bowker

⁴Comparações dos modelos Llama3.1 8B-RAG vs. DeepSeek - teste McNemar-Bowker

⁵Comparações dos modelos Llama3.1 8B-RAG vs. DeepSeek-RAG - teste McNemar-Bowker

⁶Comparações dos modelos DeepSeek vs. DeepSeek-RAG - teste McNemar-Bowker Test,

*Imensurável

4 DISCUSSÃO

O uso ético e responsável da IA no cuidado à saúde das pessoas é uma preocupação global e se justifica pelo desenvolvimento rápido de inúmeras soluções aplicáveis nas rotinas da prestação de cuidados (RAZA et al., 2024). Os resultados deste estudo têm o objetivo de auxiliar na decisão de implementar uma inovação na ferramenta de prescrição eletrônica do e-SUS APS, priorizando a equidade e a proteção da privacidade dos dados dos cidadãos

brasileiros. Assim, LLMs de código abertos, gratuitas e que podem ser incorporadas em servidores de dados públicos foram comparados.

O formato e a clareza das receitas de medicamentos influenciam na sua compreensão pelo cidadão que irá fazer uso do medicamento sem assistência direta dos profissional de saúde, valendo-se das instruções recebidas (SHRANK et al., 2007). A introdução da IA traz a responsabilidade da validação do produto gerado, controle humano e monitoramento contínuo. Modelos gerados com ferramentas de IA podem, mesmo que de forma não intencional, introduzir erros não esperados, discriminação, fazendo com que os processos de validação e controle humano da tecnologia sejam elementos indispensáveis no desenvolvimento e monitoramento durante o uso em cenários reais (TROCIN et al., 2023). Na proposta apresentada, a partir de uma prescrição elaborada por profissional da APS, o modelo irá sugerir um texto complementar com instruções para o uso correto do medicamento. O prescritor poderá editar o texto ou até rejeitá-lo, antes de finalizar a receita, garantindo o controle humano sobre a IA generativa.

Um estudo anterior integrante do projeto e em consideração para publicação apontou que o uso do modelo Llama3.1 8B, com engenharia de *prompt* ajustada e RAG em seções específicas dos textos das bulas da Anvisa, mostrou grande potencial para oferecer sugestões aos prescritores que utilizam o e-SUS APS: Com a introdução do modelo chinês de código aberto DeepSeek, lançado sob a licença do Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ALAFNAN, 2025), houve uma motivação para compará-lo ao modelo Llama 3.1 8B no cenário citado. A análise comparativa entre os modelos DeepSeek e Llama 3.1 8B, aplicada à geração automatizada de instruções complementares às prescrições no Prontuário Eletrônico do e-SUS APS, evidenciou diferenças significativas em suas capacidades, pontos fortes e limitações. O modelo Llama 3.1 8B apresentou melhor desempenho global em métricas de similaridade, clareza, adequação e personalização. O modelo DeepSeek demonstrou limitações importantes quanto à contextualização das instruções específicas de acordo com o medicamento, comprometendo sua aplicabilidade em situações que demandam personalização, especialmente no que se refere a condições clínicas específicas e vias de administração de medicamentos. Esses achados são coerentes com os resultados observados por Alafnan e colaboradores (2025), que comparou o desempenho dos modelos ChatGPT e do DeepSeek em tarefas de redação e comunicação, destacando a limitação deste último em gerar textos contextualmente adequados e com maior sofisticação discursiva (ALAFNAN, 2025).

As menores pontuações obtidas pelo modelo DeepSeek na métrica de personalização comprometem sua aplicabilidade em cenários reais da APS que demandam interações com empatia na comunicação médico-paciente. Houve também textos com geração de palavras ou sentenças em mandarim ou inglês, junto ao português, consequência de um volume maior de textos nessas línguas na geração do DeepSeek, impactando negativamente seu desempenho em outras línguas. Em contraste, o modelo Llama 3.1 8B demonstrou maior adaptabilidade ao domínio, ajustando o nível de complexidade e o estilo da linguagem conforme o público-alvo. A personalização de mensagens com base no perfil do paciente — por exemplo, diferenciar uma explicação de tratamento para o paciente com maior ou menor escolaridade — foi mais bem executada pelo modelo Llama 3.1 8B. O modelo DeepSeek apresentou um desempenho inferior nesse aspecto, com uma clara limitação na geração de instruções para uso de medicamentos com apresentação e via de administração mais específicos e menos frequentes, como aqueles para uso otológico e em creme dermatológico, possivelmente pela limitação de dados desse tipo no treinamento do mesmo. O modelo DeepSeek mostrou dificuldade com comandos mais específicos para vias, apresentações e posologias menos frequentes como via vaginal, otológica, retornando respostas genéricas ou fora do escopo da demanda.

A estratégia de utilização do RAG em segmentos específicos de bulas da Anvisa impactou positivamente o modelo Llama 3.1 8B, reduzindo erros (ex: tipos 1 e 3), enquanto não modificou substancialmente o desempenho do modelo DeepSeek. Alucinações não foram mitigadas por nenhum modelo com RAG, corroborando a literatura vigente (ZHANG; ZHANG, 2025). A avaliação da viabilidade desta abordagem foi conduzida em um ambiente controlado, utilizando um banco de dados composto por casos clínicos simulados, elaborados por especialistas com experiência em Atenção Primária à Saúde. Embora esse método permita comparações padronizadas entre os modelos, ele não reflete a complexidade das situações de prescrição no cotidiano clínico. Avaliações futuras realizadas por prescritores reais no contexto do prontuário eletrônico e-SUS APS serão essenciais para validar a aplicabilidade da proposta.

Apesar das limitações — como o uso de cenários simulados e avaliações baseadas em julgamentos subjetivos —, os resultados obtidos demonstram de forma consistente o potencial dos modelos de linguagem de código aberto para qualificar a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes. A proposta revelou-se especialmente promissora quando aliada à validação humana, que continua sendo um componente essencial para garantir a segurança e a confiabilidade das instruções geradas.

Com base nos achados, há perspectivas concretas de expandir a abordagem, incorporando novos modelos de linguagem e explorando, de forma mais aprofundada, o conteúdo técnico e regulatório presente nas bulas de medicamentos. Essa evolução visa aumentar a robustez do sistema, ampliar sua capacidade de generalização para diferentes contextos clínicos e fortalecer sua aplicabilidade prática em ambientes reais de cuidado à saúde.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo explorou uma abordagem pioneira ao integrar técnicas de engenharia de *prompts* e RAG a LLMs de código aberto, aplicados à prescrição eletrônica de medicamentos. Os resultados mostram que modelos de código aberto, como o Llama 3.1 8B, combinados com sistemas RAG especializados, possuem potencial para gerar instruções complementares à prescrição médica.

REFERÊNCIAS

- ALAFNAN, M. A. DeepSeek Vs. ChatGPT: A Comparative Evaluation of AI Tools in Composition, Business Writing, and Communication Tasks. **Journal of Artificial Intelligence and Technology**, 26 fev. 2025.
- GOSSELIN, L. et al. Utilisation de l'intelligence artificielle en pharmacie : une revue narrative. **The Canadian Journal of Hospital Pharmacy**, v. 74, n. 2, p. 135–143, 2021.
- KIM, M. et al. Health Literacy Level and Comprehension of Prescription and Nonprescription Drug Information. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 11, p. 6665, 30 maio 2022.
- KLEPSEK, D.; LANHAM, A.; COCHRAN, G. Electronic prescriptions: opportunities and challenges for the patient and pharmacist. **Advanced Health Care Technologies**, p. 1, fev. 2016.
- LEWIS, P. et al. **Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks**. arXiv, , 2020. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2005.11401>>. Acesso em: 12 abr. 2025
- RAZA, S. et al. **Safe and Responsible Large Language Model Development**. arXiv, , 21 maio 2024. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2404.01399>>. Acesso em: 9 jun. 2024
- REIS, Z. S. N. et al. Evaluating LLM-Supported Instructions for Medication Use: First Steps Towards a Comprehensive Model. **Mayo Clinic Proceedings: Digital Health**, p. S2949761224001032, out. 2024.
- REZENDE, L. H. O. et al. Prescrição de medicamentos: uma análise para a implantação da prescrição eletrônica ambulatorial. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 12, n. 9, p. e3638, 6 ago. 2020.
- ROY, S. et al. **Beyond Accuracy: Investigating Error Types in GPT-4 Responses to USMLE Questions**. , 20 abr. 2024. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2404.13307>>. Acesso em: 9 jun. 2024
- Safe directions for taking medicines**. Disponível em: <<https://www.protocols.io/view/safe->

directions-for-take-medicines-dckh2ut6>. Acesso em: 9 jun. 2024.

SHRANK, W. et al. Effect of content and format of prescription drug labels on readability, understanding, and medication use: a systematic review. **The Annals of Pharmacotherapy**, v. 41, n. 5, p. 783–801, maio 2007.

TAM, T. Y. C. et al. A framework for human evaluation of large language models in healthcare derived from literature review. **npj Digital Medicine**, v. 7, n. 1, p. 258, 28 set. 2024.

TROCIN, C. et al. Responsible AI for Digital Health: a Synthesis and a Research Agenda. **Information Systems Frontiers**, v. 25, n. 6, p. 2139–2157, dez. 2023.

ZHANG, B. et al. **Enhancing Financial Sentiment Analysis via Retrieval Augmented Large Language Models**. 4th ACM International Conference on AI in Finance. **Anais...** Em: ICAIF '23: 4TH ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON AI IN FINANCE. Brooklyn NY USA: ACM, 27 nov. 2023. Disponível em: <<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3604237.3626866>>. Acesso em: 12 abr. 2025

ZHANG, W.; ZHANG, J. Hallucination Mitigation for Retrieval-Augmented Large Language Models: A Review. **Mathematics**, v. 13, n. 5, p. 856, 4 mar. 2025.

Financiamento: Este estudo foi apoiado pelo Ministério da Saúde/DECIT/CNPq [nº 00758/2024-5] em parceria com a Fundação Gates. Uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Genérica já foi atribuída à versão do Manuscrito Aceito pelo Autor que possa surgir desta submissão.